

УДК 004.9
КП
№ держ. реєстрації 0121U109931
Інв. №

Національна академія наук України
Інститут програмних систем (ІПС) НАН України
03680, м. Київ, пр. Глушкова, 40; тел. (044) 526 55 07; факс 526 62 63

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Інституту програмних систем
НАН України, д.т.н.

_____ І.П. Сініцин
«__» _____ 2023 р.

ЗВІТ
ЗА ПРОЕКТОМ ПРИКЛАДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Розроблення та впровадження інструментально-технологічних сервісів
підтримки відкритих даних в національній хмарі відкритої науки
ШИФР Ш-7-21
(Заключний)

Науковий керівник проекту
академік НАН України

П.І. Андон

Керівник проекту
н.с

П.І. Перконос

Вчений секретар інституту
канд. техн. наук, с.н.с

О.В. Дергільова

Рукопис закінчено 12.12.2023р.

Результати цієї роботи розглянуто Вченою Радою ІПС НАН України

Протокол № __ від __ грудня 2023р.

СПИСОК ВИКОНАВЦІВ

Старший науковий співробітник, к.т.н	_____	Є.М. Твердохліб	Розділи 2, 4, 5, Додаток 1, 2
Науковий співробітник	_____	П.І. Перконос	Реферат, Розділи 1, 2, 8, 9
Науковий співробітник	_____	С.В. Суботін	Розділи 2, 3, 4, 6, 7, Додаток 1, 2
Головний програміст	_____	Р.В. Поточилов	Розділи 6, 7
Головний програміст	_____	Ю.Є. Венік	Розділи 3, 5
Інженер-програміст I кат.	_____	А. Г. Святодух	7

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР, стор. 60, рис. 25, табл. 1, додатків 2, джерел 85

Метою проекту є формування єдиного наукового інформаційного простору Національної академії наук України, як основи національної хмари відкритої науки шляхом розробки та впровадження сервісів формування та використання спільних інформаційних та обчислювальних ресурсів, а також сервісів підтримки виконання наукових досліджень.

Актуальність теми дослідження:

Зростаюча складність наукових задач та їх ресурсоємність потребує поєднання ресурсів спільнот та співпраці науковців як на державному так і на міжнародному рівні. Практика розбудови Європейської хмари відкритої науки (EOSC) показала ефективність створення спільних інфраструктур наукових спільнот для надання інформаційних та обчислювальних ресурсів науковцям для проведення досліджень на засадах хмарних технологій та принципах відкритої науки.

Використовуючи результати Європейських ініціатив щодо створення умов для інтеграції технічних та інформаційних ресурсів наукових спільнот та забезпечення співпраці в проведенні досліджень досить актуальним стає побудова інтегрованої інфраструктури науки інтероперабельної з Європейською інфраструктурою, з застосуванням стандартів та базових програмних засобів інформаційної взаємодії для впровадження запропонованих рішень.

Поєднання інформаційних та обчислювальних структур розпочинається з найнижчих ланок – відомчих та національних, які згодом інтегруються в спільні глобальні інфраструктури.

Досягнуті результати в цьому звітному періоді:

1. Сформовано архітектуру хмарної інфраструктури відкритих інформаційних ресурсів НАНУ (Єдиний Науковий Інформаційний простір-ЄНІП) для підтримки наукових досліджень
2. Опрацьовані організаційні принципи формування та використання ЄНІП .
3. Запропоновані проектні рішення та програмні засоби для підтримки та розбудови ЄНІП.
4. Запропоновані рішення апробовані на макеті ЄНІП.

Ключові слова: хмарна інфраструктура, відкрита наука, автоматизація наукових досліджень, інтегрована інформаційна інфраструктура, корпоративні інформаційні системи, сервіс-орієнтована архітектура.

ЗМІСТ

РЕФЕРАТ	3
1 ВСТУП	6
2 АРХІТЕКТУРА ВІДКРИТОЇ НАУКИ	11
3 ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ РЕСУРСИ	17
4 ПУБЛІКАЦІЇ	28
5 РЕПОЗИТОРІЇ НАУКОВИХ ДАНИХ	38
6 РЕПОЗИТОРІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА СЕРВІСІВ	46
7 ПОРТАЛ ВІДКРИТОЇ НАУКИ	51
8 ВИСНОВКИ	54
9 РЕКОМЕНДАЦІЇ	54
10 ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ	55
11 ДОДАТКИ	58
11.1 Додаток 1. Бізнес модель використання інфраструктури відкритої науки Національної академії наук України	58
11.2 Додаток 2. Концептуальні моделі федеративної хмари НАН України (архітектурна, бізнес процеси, модель даних).....	58

1 ВСТУП

Сучасні наукові дослідження базуються на аналізі великих масивів експериментальних даних сучасними методами штучного інтелекту, машинного навчання та моделювання функціонування складних систем на базі проведеного аналізу. Організація та проведення сучасних експериментів потребує коштовних складних експериментальних установок, обладнання та вимірювальної апаратури. Тому використання раніше отриманих експериментальних даних (власних або отриманих іншими науковцями) для порівняння, розширення діапазону або обробки іншими більш ефективними методиками більш переважно ніж їх повторне проведення. Забезпечення засобів пошуку раніше отриманих даних як первинних так і результатів їх обробки та аналізу може суттєво скоротити витрати наукових досліджень та підняти їх ефективність.

Обробка та аналіз накопичених даних потребують великих обчислювальних ресурсів, утримання яких окремим науковим колективом може бути недоступною. З іншого боку потреба в ресурсах для проведення обробки нерівномірна. Тому спільне використання обчислювальних потужностей може вирішити проблему отримання потрібних потужностей в потрібний час та забезпечити їх рівномірне та ефективне завантаження.

Для обробки та аналізу даних потрібно програмне забезпечення, що реалізує відповідну методику. Використання вже існуючих перевірених програмних засобів може значно прискорити дослідження та скоротити витрати. Крім того створювати програмне забезпечення для реалізації більш удосконалених методик простіше відштовхуючись від аналогічної реалізації. Тому засоби пошуку та доступу до наукових програмних засобів та їх коду, які розроблені колегами, може бути вкрай корисним при виконанні наукових проектів.

Хмарні технології надають можливість кардинально підвищити інтенсивність обміну результатами, якісно спростити доступ до результатів досліджень та розширити обсяги доступних даних (включаючи не тільки публікації про результати досліджень але й первинні дані та засоби їх обробки та аналізу) за рахунок розміщення їх в інтегрованих репозиторіях в електронному вигляді та надання сервісів для доступу до них, отримувати потрібний обсяг обчислювальних ресурсів для обробки даних який може значно перевищувати власні потужності.

Причому забезпечується тим більший обсяг обміну а значить і ефективність використання результатів та ресурсів чим більше задіяно постачальників та користувачів даних та засобів їх обробки. Масштаби інтеграції наукових даних можуть виходити за рамки установ, наукових спільнот, перетинаючи як державні так і міждисциплінарні кордони.

Виходячи з цього Європейська спільнота однією з першочергових завдань суспільства бачить створення такої інтегрованої інформаційної інфраструктури інформаційних та обчислювальних ресурсів [1], яка була би в змозі забезпечити прозоре переміщення та сумісне використання даних глобально в Європі не зважаючи на кордони, обробляти їх там де в даний час є вільні максимально доступні ресурси, надаючи можливість доступу до даних та ресурсів практично кожній особі та організації. Починаючи з 2016 року за підтримкою Європейської Комісії формується Європейська хмара відкритої науки (European Open Science Cloud – EOSC [2]), яка по суті, є поєднанням найбільш відомих та значущих дослідницьких інфраструктур, репозиторіїв даних і пов'язаних з ними сервісів для підтримки наукових досліджень. До 2020 року у відповідності з дорожньою картою [3] було сформовано прототип EOSC [3].

У липні 2020 року в Бельгії була створена EOSC Асоціація як некомерційна міжнародна асоціація (AISBL), завдання якої – подальший розвиток Європейської інфраструктури наукових досліджень [4]. На травень 2022 року EOSC Association об'єднує 241 члена, з них: 163 учасника і 78 учасників в статусі спостерігача. Учасниками EOSC

Association є провідні Європейські наукові організації, ресурсні центри, провайдери грид та хмарних сервісів, які приймають активну участь в реалізації Концепції Європейської хмари відкритої науки. Дійсним членом EOSC Association в якості офіційного представника від України є Інститут теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова НАН України [5].

Для ефективної участі України у Європейському дослідницькому та інноваційному просторі важливим є розвиток власної наукової цифрової інфраструктури відповідно до пріоритетних напрямів науки та економіки. Важливість інтеграції української науки в Європейську хмару відкритої науки та Європейську інфраструктуру даних було підкреслено в Розпорядженні Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 67-р «Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018—2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації».

На Національну академію наук України покладено відповідальність за розробку та проведення заходів із залучення українських науковців до участі в Європейській хмарній ініціативі та за розвиток відповідної національної цифрової інфраструктури.

В рамках цього проекту у відповідності з Концепцією розвитку цифрової економіки та суспільства України [6] в попередні 2 роки було проаналізовано досвід розбудови EOSC, проведено макетування окремих компонент для формування Національної інфраструктури відкритої науки (ЄНІП-Єдиний Науковий Інформаційний Простір) на базі перевірених існуючих програмних систем. В цьому році з урахуванням результатів апробації макетів було сформовано бачення та архітектурне проектування ЄНІП, сумісного з EOSC та побудованого на принципах EOSC.

В першу чергу в основу побудови EOSC покладена парадигма відкритого доступу до наукових публікацій проголошена будапештською ініціативою [7], до якої приєдналось вже більш ніж 193 держав.

Пізніше ця парадигма була поширена не тільки на наукові публікації, але й на наукові дані [8], суть якої полягає в тому що *«всі науковці*

повинні мати можливість доступатись до наукових даних в міждисциплінарному інформаційному середовищі на FAIR-принципах, в якому вільний доступ до даних є пріоритетний. Тобто доступ повинний бути відкритий настільки наскільки це можливо і закритий (конфіденційність, національна безпека тощо) настільки наскільки це необхідно»

FAIR принципи передбачають що:

- Результати повинні бути представлені в каталогах з наданням метаданих їх опису та засобів пошуку за метаданими (**Findability**);
- Результати повинні бути доступні через інтернет за стандартними протоколами за адресою наданою в метаописі (**Accessibility**);
- Метадані та дані повинні бути представлені в загальноприйнятих форматах для забезпечення їх обробки та аналізу програмними засобами (**Interoperability**);
- дані повинні бути достатньо описані для їх повторного використання (**Reusability**).

Нарешті на сьогоднішній день парадигма відкритості розповсюджена і на інші види наукового співробітництва [9], яка в цьому вигляді застосовується в EOSC :

« Термін «відкрита наука» означає рамкову концепцію, яка поєднує різні рухи та форми діяльності, спрямовані на те, щоб зробити наукові знання різними мовами відкритими, загальнодоступними та придатними для загального багаторазового використання, розширити наукове співробітництво та обмін інформацією на благо науки і суспільства і відкрити процеси створення, оцінки та поширення наукових знань для соціальних суб'єктів, які не входять до традиційного наукового співтовариства. Вона охоплює всі наукові дисципліни та аспекти наукової практики, у тому числі у сфері фундаментальних, прикладних, природничих, соціальних та гуманітарних наук, та ґрунтується на наступних ключових принципах: відкриті наукові знання, відкрита наукова

інфраструктура, наукова комунікація, відкрита участь соціальних суб'єктів та відкритий діалог із іншими системами знань.»

Ще один з основних принципів – Федералізація – передбачає, що спільне інтеграційне середовище створюється шляхом поєднання існуючих інформаційних та технічних ресурсів установ, спільнот на принципах федералізації, які передбачають, що ресурси установи залишаються в її володінні але під'єднуються до спільної інфраструктури і певна обумовлена їх частина надається під централізоване керування на основі прийнятих протоколів та стандартів і може використовуватись іншими членами спільноти на узгоджених умовах. При цьому установа отримує можливість отримувати при необхідності в користування на певний час ресурси, що значно перевищують її власні ресурси а також доступатись до всієї інформації, що накопичена та зберігається в спільних репозиторіях. [10].

Таке поєднання повинно здійснюватись поступово починаючи з відомих та національних інфраструктур максимально використовуючи існуючі структури, впроваджувати найкращі перевірені практикою методи та технології замість спонсорвання «винаходів колеса».

Зокрема, при розбудові національного єдиного наукового інформаційного середовища (ЄНІІ) доцільно максимально враховувати досвід розбудови Європейської хмари відкритої науки [2].

2 АРХІТЕКТУРА ВІДКРИТОЇ НАУКИ .

Згідно установчих документів, що розроблені експертними групами EOSC [11] спільна інфраструктура відкритої науки формується шляхом поєднання ресурсів на федеративних принципах, у відповідності з якими вони поєднуються через інтернет на основі узгоджених стандартів та протоколів обміну даних та хмарних технологій та функціонують у відповідності з нормами та правилами, які формуються колегіальними органами федерації, в якій мають представництво основні її суб'єкти.

Дорожня карта розбудови EOSC на 2023-2024 роки [12] розрізняє три рівні федералізації (рис.1):

- **Європейський рівень:** все, що робиться на європейському рівні або фінансується програмою Horizon Europe або іншими джерелами, будь то зусилля Асоціації EOSC чи дослідницької інфраструктури, чи сервісної організації, яка працює на європейському рівні.
- **Національний рівень:** те саме, що й вище, але на рівні країни, тобто діяльність в одній із держав-членів EOSC або в країнах, що приймають участь у програмі Horizon Europe, за умови, що результати діяльності дають позитивний внесок у досягнення загального результату.
- **Інституційний рівень:** знову те ж саме, що й вище, але діяльність на рівні установ, (наприклад, університет або наукова установа) та узгоджується зі стратегією країни, яка повинна бути приведена у відповідність до європейської стратегії.

Для координації національних ініціатив відкритої науки, гармонізації організаційних принципів та технічних рішень з інтеграції національних ресурсів на Європейський рівень в рамках програми HORIZON відкрито 4 проекти по регіонам Європи [13]:

- **EOSC-Nordic** - балтійський регіон (Фінляндія Швеція, Норвегія, Данія, Ісландія, Естонія, Латвія, Литва)
- **EOSC-Pillar** - центральна Європа (Австрія, Бельгія, Франція, Німеччина, Італія)
- **EOSC-Synergy** - західна Європа (Іспанія, Португалія, Великобританія, Чехія, Словачія, Польща, Нідерланди та Німеччина)

- **NI4OS-Europe** – південно-східна Європа (Албанія, Армения, Боснія-Герцеговіна, Болгарія, Ховатія, Кіпр, Грузія, Греція, Венгрія, Молдова, Чорногорія, Північна Македонія, Румунія, Сербія, Словенія)

Рис.1 Федеративна організація відкритої науки.

Архітектурне бачення відкритої науки на Європейському рівні сформоване робочими групами EOSC [14] схематично показано на рис. 2.

Ядро EOSC (EOSC-Core) являє собою платформу, що забезпечує пошук, доступ та сумісне використання ресурсів, що надаються провайдерами в федеративному середовищі (Federated Data) разом з можливостями переміщення, зберігання та обробки дослідницьких даних (EOSC-Exchange) на основі єдиних правил та принципів організації ресурсів провайдерами (EOSC-interoperability framework).

Мінімально життєздатне ядро EOSC [15] повинно включати компоненти для:

- Підтримки ідентифікації ресурсів залучених до EOSC;
- Забезпечення безпеки та розгалуження доступу до ресурсів;
- Облік та моніторинг ресурсів залучених до EOSC;

- Портал через який здійснюється пошук та доступ до ресурсів, що зареєстровані в каталозі ресурсів та сервісів.

Рис.2 Архітектура EOSC.

Об'єднання федеративних ресурсів в єдине FAIR-середовище від різних провайдерів, що мають різне державне, організаційне підпорядкування та тематичну спрямованість потребує узгоджених правил та методів опису ресурсів та доступу до них, рекомендованих робочими групами FAIR та ARCHITECTURE [16] в тому числі:

- **Технічна сумісність** - визначає стандарти інформаційної взаємодії, які повинні підтримувати провайдери для забезпечення прозорого доступу та переміщення даних в федеративному середовищі (а саме, загально прийняті протоколи передачі та формати даних, системи аутентифікації користувачів);
- **Семантична сумісність** - потребує визначеності опису ресурсу, який надається в доступ в середовище достатнього для однозначного

правильного його тлумачення та використання (тобто, все що передано повинно бути зрозумілим). В документі наводиться перелік рекомендованих найбільш розповсюджених онтологічних схем опису ресурсів як загального призначення так і тематичних репозиторіїв. Крім того визначається мінімально достатній перелік реквізитів ресурсу для представлення його в EOSC4;

- **Організаційна сумісність** – передбачає підпорядкованість та виконання усіма провайдерами та користувачами федеративної інфраструктури спільних правил участі в EOSC [17];
- **Законодавча сумісність** – передбачає гармонізацію прийнятих правил участі в EOSC таким чином, щоб законодавство держав учасників не блокувало використання залучених ресурсів держави учасника (ліцензійне законодавство, національна безпека, тощо).

Виходячи з досвіду розбудови EOSC національну хмару відкритої науки пропонується будувати в схожій архітектурі (рис.3) з урахуванням рекомендацій робочих груп EOSC [11] та національних особливостей.

Рис.3 Архітектура НХВН.

Використання інфраструктури відкритої науки надає нові можливості для виконання досліджень та співпраці науковців в процесі виконання досліджень, впливає на характер та засоби їх виконання (рис.3):

- OnLine пошук та доступ до публікацій та первинних даних накопичених в репозиторіях інфраструктури як на національному так і Європейському рівні;
- Отримання обчислювальних ресурсів та сервісів необхідних для обробки даних в процесі досліджень;
- Отримання необхідних обсягів сховищ даних та сервісів для інформаційної взаємодії та співпраці виконавців проектів та накопичення результатів досліджень;
- Архівування результатів досліджень та напрацювань в репозиторіях даних, публікацій та програмного забезпечення для їх резервування та повторного використання;
- Публікації результатів в електронних виданнях.

Рис.3 Схема використання інфраструктури відкритої науки.

Більш детально елементи інфраструктури та процеси їх використання специфіковані в Додатку 1.

В даному проєкті апробовані елементи цієї архітектури, які можуть бути покладені в основу інфраструктури відкритої науки НАН України, як складової національної інфраструктури.

3 ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ РЕСУРСИ .

Досвід розбудови EOSC показав, що основою для формування федеративних хмарних обчислювальних ресурсів відкритої науки та забезпечення сервісів IaaS може бути використана існуюча грід інфраструктура.

В результаті виконання проєкту EGI-InSPIRE (contract number: RI-261323 від 2014 р.) на ресурсах Європейської грід інфраструктури EGI [18], яка поєднувала дата центри та забезпечувала динамічний розподіл ресурсів для виконання наукових розрахунків за допомогою проміжного грід ПЗ gLite, було впроваджено хмарне ПЗ, яке фактично дало змогу використовувати цю інфраструктуру як федеративну хмару.

На сьогоднішній день EGI foundation є найбільшою федеративною хмарною інфраструктурою в рамках EOSC, яка поєднує 21 провайдера хмарних послуг в Європі і більш 300 HPC дата центрів, які в сумі забезпечують 1,22М процесорів для обробки та 757 PB на зовнішніх носіях для зберігання даних та надає послуги IaaS науковим організаціям для виконання досліджень (разом з PRACE [19], Helix Nebula [20] та інш.).

Український національний Грід [21,22] станом на 2014 р. нараховує 27 дата центрів (табл.1), 23 з яких підтримуються установами НАНУ та 14 з яких сертифіковані та залучені в Європейський Грід (EGI). В дата центрі Інституту теоретичної фізики встановлено хмарне ПЗ OpenStack [23] та компоненти EGI CMF [24], що забезпечили його залучення до EGI Federated Cloud.

Таблиця 1. Дата центри УНГ.

Установа НАНУ/МОН	НАНУ	МОН	EGI	Кільк. ядер
Інститут фізики	+			80
Інститут радіофізики та електроніки	+		+	16
Інститут геотехнічної механіки	+			-
Інститут прикладної фізики	+			88
Фізико-механічний інститут	+			-
Київський національний університет		+	+	-
Донецький фізико-технічний інститут	+			32
Інститут космічних досліджень	+			6
Інститут проблем моделювання в енергетиці	+		+	32
Інститут кібернетики	+		+	192
Київський політехнічний інститут		+		624
Інститут теоретичної фізики	+		+	96
Інститут програмних систем	+			48
Таврійський гуманітарно-екологічний інститут	+			-
Інститут проблем математичних машин	+			24
КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ		+		512
Головна Астрономічна обсерваторія	+			16
Інститут сцинтиляційних матеріалів	+		+	88
Інституту металофізики	+			32
Інститут харчової біотехнології та геноміки	+		+	44
Інститут молекулярної біології і генетики	+			28
Національний науковий центр з медико-біотехнічних проблем	+		+	-
Інститут фізики конденсованих систем	+		+	136
Радіоастрономічний інститут	+			10
Фізико-технічний інститут низьких температур	+		+	88
Морський гідрофізичний інститут	+			120
Інститут математики	+			24

Виходячи з цього розбудову федеративної хмарної інфраструктури НАНУ, як основи національної обчислювальної інфраструктури відкритої науки пропонується здійснювати шляхом встановлення в грид дата центрах однотипного хмарного проміжного забезпечення та поєднання їх за допомогою єдиної точки доступу (рис.4) .

Рис.4. Архітектура федеративної обчислювальної інфраструктури НАНУ. (ЄНПІ)

В якості типового проміжного хмарного забезпечення, яке повинно встановлюватись в дата центрах, що залучаються до ЄНПІ, пропонується використовувати OpenStack [23]. Кожен датацентр виділяє частину ресурсів під керуванням OpenStack в загальне користування шляхом реєстрації в реєстрі датацентрів підсистеми керування ЄНПІ та встановлення виділених квот.

Підсистема керування федеративною хмарою (Єдина точка доступу Cloud HUB) являє собою WEB застосування, яке підтримує процеси формування інфраструктури (рис.5) та виділення ресурсів (рис.6) для виконання наукових проектів (рис.7) на основі обліку федеративних ресурсів в реляційній базі даних (рис.8).

Рис.5 Схема процесу формування ЄНІП

Дата центри залучаються та під'єднуються до інфраструктури шляхом подання заяви в підсистемі керування інфраструктурою

(CloudHub), в якій визначаються обсяги ресурсів, що виділяються в розпорядження федеративної спільноти та реквізити доступу до програмного інтерфейсу, встановленого в дата центрі проміжного ПЗ OpenStack. Після перевірки працездатності та рішення наглядової ради, в якій мають представництво установи провайдери ресурсів, дата центр реєструється в підсистемі. Виділені обсяги обліковуються в підсистемі та стають доступними для виділення виконавцям наукових проектів.

Ресурси федеративної хмари виділяються для виконання наукових проектів шляхом виділення квот для формування віртуальної обчислювальної структури проекту на обмовлений термін. Для цього установа виконавець проекту через портал підсистеми керування хмарою подає заяву, в якій визначаються потрібні обсяги та терміни разом з описом проекту. Наглядова рада, виходячи з наявних ресурсів хмари та запитаних обсягів, визначає проекти, яким можуть бути виділені ресурси. Адміністратор ЄНП спираючись на стан вільних ресурсів в хмарі, який відстежується і підтримується в підсистемі в актуальному стані, визначає дата центр проекту та реєструє виконавців проекту в підсистемі. Адміністратор дата центру створює проект в OpenStack, виділяє йому замовлені квоти та реєструє виконавців. Взаємодія виконавців цього процесу здійснюється через портал системи, який надає доступ до облікових даних підсистеми та форми для відображення облікових даних, документів та здійснення операцій. Взаємодія з дата центром та реєстрація проектів та виконавців здійснюється за допомогою API OpenStack та реквізитів доступу до нього, зафіксованих в підсистемі.

Після реєстрації проекту його виконавці мають доступ до підсистеми керування федеративною хмарою через власний кабінет, в якому вони можуть на основі готових образів віртуальних машин створювати та запускати віртуальні машини для виконання завдань проекту. Для цього в підсистемі передбачається створити власний інтерфейс, використовуючи реєстраційні дані проекту та API дата центру. Крім того можна надати

можливість використання WEB доступу до хмарних ресурсів дата центру, передбачених в OpenStack [23] (DashBoard служби HORIZON).

Взаємодія з віртуальною машиною здійснюється за протоколами віддаленого доступу RDP або VNC з робочих місць виконавців через інтернет.

Рис.7 Схема процесу використання ресурсів.

Виконання процедур виділення та використання ресурсів в федеративній хмарі забезпечується на основі обліку потрібних та наявних ресурсів в реляційній базі даних (рис.8) в якій зберігається :

- Перелік датацентрів з усіма необхідними реквізитами доступу до нього та обсягами ресурсів виділених в розпорядження федеративної хмари;
- Перелік проектів з визначенням потрібних та виділених квот ресурсів в дата центрах інфраструктури;
- Документи, що супроводжують процеси формування інфраструктури та її використання.

порталу ЄНІП [25] та апробовані шляхом відтворення процесів формування та використання федеративної інфраструктури.

В процесі апробації за допомогою створеного порталу CloudHub в реєстрі хмари було зареєстровано спочатку 2 датацентри ІПС та ІТФ, в яких було встановлено типові хмарні ПЗ OpenStack, до якого пізніше було додано дата центр ХФТІ. (рис.9).

Рис.9 Макет федеративної хмари НАНУ

Через портал було надано запит на виділення ресурсів для проекту (рис. 10). В якості пробного проекту для відпрацювання технології використання хмарних ресурсів використовували проект розробки підсистеми керування хмарою CloudHub.

Рис 10 Форми реєстрації проекту та виділення квот.

На виділених ресурсах через власний кабінет користувача (рис.11) з образів віртуальних машин дата центру було розгорнуто віртуальні веб сервер, сервер бази даних та термінальний сервер з платформою RHP для розробки підсистеми та апробовано сумісну роботу команди на виділених ресурсах.

Рис 11 Власний кабінет користувача хмарної інфраструктури.

4 ПУБЛІКАЦІЇ.

FAIR принципи відкритої науки забезпечуються організаційними та архітектурними рішеннями на основі використання сучасних інформаційних технологій для зберігання та доступу до наукових публікацій (рис.12).

Рис 12 Організація доступу до публікацій відкритої науки.

Результати наукових досліджень стають доступні науковій спільноті в результаті накопичення публікацій в електронному вигляді в репозиторіях та доступу до них через інтернет практично повністю витіснили традиційні паперові бібліотеки. Пошук необхідних матеріалів в картотеках бібліотек замінені вбудованими в програмне забезпечення репозиторіїв публікацій засобами пошуку за ключовими словами та реквізитами мета опису матеріалів прийнятих в репозиторії. Тематичні паперові реферативні журнали для глобального пошуку замінені електронними реєстрами репозиторіїв та реферативними базами даних.

Реєстри репозиторіїв надають через інтернет сервіси пошуку репозиторіїв за ключовими реквізитами та отримання адреси доступу до репозиторіїв для використання засобів пошуку в її каталогах та доступу до повних текстів розміщених в них матеріалів.

Реферативні бази даних накопичують онтологічні мета описи публікацій з різних зареєстрованих в них репозиторіях та надають засоби пошуку необхідних матеріалів за елементами мета опису та доступу до тексту публікацій через посилання до нього в репозиторії його зберігання.

На Європейському рівні підтримуються найбільш значимі реєстри, в яких реєструються інституційні та інші репозиторії публікацій:

CrossRef – одна з реєстраційних агенцій міжнародної системи ідентифікації цифрових об'єктів DOI [26], що відповідає за наукові публікації. В цьому реєстрі [27] на теперішній час зареєстровано більше ніж 17,000 репозиторіїв (наукових установ, видавництв) з 146 країн. Кожна зареєстрована установа отримує префікс для ідентифікації своїх об'єктів та самостійно створює та підтримує записи з унікальним ідентифікатором DOI в реєстрі для своїх об'єктів у відповідності з прийнятою схемою мета опису [28] за допомогою сервісів що надаються. На сьогодні накопичено більш ніж 130.000.000 записів, які можуть бути знайдені за допомогою пошукових сервісів реєстру. Більш 600.000.000 запитів на отримання метаданих обробляється реєстром на місяць.

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) [29] - де-факто міжнародно визнаний реєстр авторів наукових ресурсів, в якому авторам присвоюється алфавітно-цифровий код унікальної ідентифікації учасників наукової комунікації. Підтримується однойменною організацією ORCID Inc. та доступний через веб-сайт і API служби ORCID для пошуку авторів і їх бібліографічних результатів (та інших відомостей, наданих користувачами). Станом на 10 березня 2017 р. зареєстровано 3 152 407 ідентифікаторів.

ROAR [30] - Міжнародний реєстр репозиторіїв з відкритим доступом. Підтримується EPrints в Університеті Саутгемптона з 2003р. Через сайт надає можливість реєстрації та пошуку інституціональних репозиторіїв відкритого доступу.

Зареєстровано 4736 електронних бібліотек світу в тому числі 115 Українських.

DOAR [31] - Каталог сховищ з відкритим доступом (Directory of Open Access Repositories, OpenDOAR), який містить записи про 4981 репозиторіїв відкритого доступу (рис.13), дозволяє шукати їх та сортувати за певними параметрами.

Підтримується Університетом Ноттінгема під патронатом організації SHERPA і був розроблений у співпраці з Лундським університетом. Проект фінансується Інститутом відкритої науки, неприбутковою компанією Jisc, Консорціумом наукових бібліотек (CURL) та коаліцією SPARC-Європа.

Рис 13 Представництво країн в реєстрі ROAR.

Software Platforms Overview

Рис. 14. Статистика використання ПЗ електронних бібліотек за даними ROAR.

Програмне забезпечення репозиторіїв (рис 14.) забезпечує пошук необхідних публікацій за реквізитами метаопису прийнятому в репозиторії та отримання їх тексту через інтернет. Однак повне уявлення про дослідження в своїй галузі потребує перегляду якомога більшої кількості репозиторіїв, що підтримуються відповідними установами. Враховуючи їх значну кількість (рис.13) це може бути не тривіальною задачею. Вирішити цю проблему глобального пошуку можуть реферативні бази даних (харвестери), які автоматично збирають та синхронізують метаописи публікацій з багатьох репозиторіях зареєстрованих в харвестері та надають засоби пошуку публікацій з отриманням повних метаописів включаючи посилання до репозиторію зберігання тексту публікації. Для обміну метаописами між репозиторіями та харвестерами повинні бути узгоджені протоколи та схеми метаопису публікацій.

Де факто, стандартом обміну метаописами об'єктів, що зберігаються в репозиторіях є протокол OAI_PMH (Protokol metadata harvesting) [32], розроблений в Сполучених Штатах організацією Open Archive Initiative.

Згідно протоколу обмін між харвестером (клієнтом) та репозиторієм (сервером) здійснюється за допомогою HTTP запитів 6 типів, які повинен підтримувати репозиторій:

- *Identify* - надає опис репозиторію у вигляді XML опису визначеної схеми;
- *ListSets* - надає перелік наборів (класифікаторів) об'єктів репозиторію. Кожний об'єкт в репозиторії може бути приписаний до одного або декількох наборів (категорій);
- *ListMetadataFormats* - надає перелік схем метаопису об'єктів, що застосовується в репозиторії (або для вказаного об'єкту). Кожний об'єкт в репозиторії може мати декілька метаописів різних схем (наборів реквізитів);
- *ListRecords* - надає перелік метаописів об'єктів, що зберігаються в репозиторії та відповідають критерію відбору (належність набору, зареєстрованому у вказаний період, вказаної схеми) у вигляді XML опису визначеної схеми;
- *ListIdentifiers* - надає перелік ідентифікаторів об'єктів, що зберігаються в репозиторії та відповідають критерію відбору (належність набору, зареєстрованому у вказаний період, вказаної схеми);
- *GetRecord* - надає метаопис вказаної схеми об'єкту вказаного ідентифікатором у XML форматі вказаної схеми.

Репозиторій може підтримувати декілька схем репозиторіїв [33] в залежності від специфіки репозиторію та об'єкту але обов'язковим є схема Дублінського ядра [34].

Існує багато фреймворків та систем керування репозиторіями, які підтримують протокол OAI_PMH [35].

Найбільш великі харвестери присутні в інфраструктурі EOSC:

OpenAire [36] - проєкт EOSC, що фінансується Європейською комісією та призначений для поєднання джерел наукової інформації

(публікації, дані, програмне забезпечення) та забезпечення доступу до неї, надає сервіси для цього:

- *OpenAIRE PROVIDE* - забезпечує приєднання до проєкту провайдерів (репозиторіїв, архівів даних, журналів, тощо) та харвестінг метаданих їх контент у в єдину реферативну базу даних.
- *OpenAIRE EXPLORE* - забезпечує пошук необхідної наукової інформації за ключовими словами в метаданих.
- *OpenAIRE AP* - програмний інтерфейс взаємодії з базою даних для пошуку метаданих та їх отримання. Не дає прямого доступу до ресурсу але надає адресу для доступу до ресурсу через його провайдера.

Поєднує 146т публікацій, 18т наборів даних досліджень, 312к наукових програмних продуктів від 111к джерел даних та 180к організацій.

BASE [37] - Один з найбільших пошукових реферативних баз академічних веб ресурсів. Індексує більш ніж 300 000 000 документів від більш ніж 10,000 провайдерів шляхом OAI-PMH харвестінгу. BASE підтримується Bielefeld University Library.

Український науковий інформаційний простір представлений в репозиторіях вищих учбових закладів, наукових установ НАНУ, наукових спільнот, регіональних наукових центрів, в тому числі:

Бібліотеки вищих наукових закладів [38], наукових установ НАНУ [39], академії медичних наук [40] більшість з яких мають електронні каталоги. Але далеко не всі мають повнотекстові електронні версії з можливістю доступу до них через інтернет.

Періодичні наукові видання [41] лише невелика частка з яких підтримує електронні версії журналів з можливістю доступу до тексту статей але розміщують свої публікації в національних репозиторіях, які надають такі можливості.

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського [42]
Найбільша електронна бібліотека наукових публікацій, яка накопичує повнотекстові книги та статті від Українських видавництв та наукової періодики. Поточний стан: 2885 - журналів; 54188 - випусків; 1305278 - повних текстів статей.

Національний репозиторій (НРАТ) [43] — загальнодержавна розподілена електронна база даних, в якій накопичуються, зберігаються і систематизуються академічні тексти:

- дисертації на здобуття наукових ступенів та автореферати дисертацій;
- кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти;
- статті у наукових виданнях, у тому числі всі статті (сукупність статей), на підставі захисту яких присуджено науковий ступінь;
- монографії, у тому числі ті, на підставі захисту яких присуджено науковий ступінь;
- наукові видання;
- звіти у сфері наукової і науково-технічної діяльності;
- депоновані наукові роботи;
- підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці;
- публікації, розміщені авторами на Інтернет-платформах для обміну науковими публікаціями.

Національний репозитарій складається з центрального репозитарію, що підтримується розпорядником Національного репозитарію, і локальних репозитаріїв, що підтримуються інституціональними учасниками.

Національний репозитарій надає відкритий доступ користувачам до інформації, що в ньому міститься за адресою <https://nrat.ukrintei.ua/> .

NASPLIB [44] - Підтримується Інститутом програмних систем НАНУ. Накопичує статті наукових журналів. Станом на кінець 2021 налічувала 491 періодичних видань 169 000 статей

Контент розміщений в репозиторіях може бути знайдений, якщо він представлений в каталогах, доступних через інтернет і використаний, якщо репозиторій, де він розміщений, має засоби надання доступу до контенту. При чому, контент буде мати тим більше розповсюдження чим більш відомі та авторитетні каталоги де він присутній [27-31, 36, 37]. На сьогоднішній день в таких каталогах представлена лише невелика частка інституційних та національних репозиторіїв (рис.13).

Для збільшення присутності національних публікацій в міжнародній інфраструктурі потрібно забезпечити сумісність інституціональних та національних репозиторіїв з прийнятими в EOSC стандартами обміну метаданими [32, 34].

Для додавання засобів підтримки протоколу OAI PMH в ПЗ репозиторію існують готові відкриті фреймворки для різних платформ програмування [35]. Крім того можна скористатися готовими відкритими програмними рішеннями для підтримки репозиторіїв публікацій [45] та редакцій видавництв з підтримкою архівування публікацій [46].

Прикладом використання найбільш поширеного ПЗ для електронних бібліотек Dspace (рис.14) може бути національний репозиторій періодичних наукових видань NASPLIB.

NASPLIB функціонує та підтримується з 2008 року і має наступні принципові ознаки:

- є бібліотекою відкритого доступу у відповідності з принципами Будапештської Ініціативи, що передбачає безкоштовний доступ читачів до її наукової інформації з мережі Інтернет с дозволом читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, друкувати, здійснювати пошук, тобто використовувати її у відповідності з законною метою без фінансових, юридичних і технічних перешкод;
- побудована на основі відомої системи відкритого коду DSpace [45];
- підтримує веб-інтерфейс, що дозволяє їй функціонувати в Інтернет і доступна будь-кому незалежно від географічного розташування.

- підтримує протокол OAI PMH [32], що дозволяє інтегрувати її в централізовані (міжнародні та національні репозиторії) та забезпечувати глобальний доступ до її контенту:
 - crossref
 - ROAR
 - DOAR
 - BASE
 - OpenAire
 - Core
 - Web of Science

Не зареєстровані користувачі мають право вільного доступу до відкритих інформаційних ресурсів, а також до сервісів, що не потребують аутентифікації. Зареєстровані користувачі можуть мати додаткові можливості, які надаються адміністраторами системи, в тому числі:

- надавати статі в репозиторій;
- перевіряти та приймати надані статі в репозиторії;
- налаштовувати та конфігурувати репозиторій.

В NASPLIB підтримується ієрархічна структура, прийнята в НАН України, а саме: науковий напрямок (секція НАНУ); відділення; журнал; рік видання, номер журналу, стаття.

Розміщення статей в репозиторії NASPLIB передбачає занесення як самого повнотекстового документу, так и його опису. В NASPLIB прийнята схема метаданих Дублінського ядра. Однак, при необхідності, схему метаданих можна розширювати і навіть замінити на власну. Хоча файли в репозиторії можуть будь якого формату, однак з самого початку було прийнято організаційне обмеження прийому статей тільки в форматі pdf.

Вводити та завантажувати статті можна з будь якого робочого місця підключеного до інтернет зареєстрованим користувачам, яким надано відповідне право адміністраторами системи.

Збереження статей в репозиторії здійснюється тільки після редакторської перевірки та узгодження з уповноваженою відповідальною особою, якій надані відповідні права в системі.

NASPLIB має розвинуті засоби збору статистики стосовно розподілу контенту в репозиторії за аналітичними ознаками, що представлені в метаданих а також надається можливість отримати бібліометричні та наукометричні дані щодо розташованих статей.

Прикладом використання найбільш поширеного ПЗ Open Journal System для підтримки електронних журналів може бути проєкт впровадження його для Українського фізичного журналу [47]. Проєкт виконувався в рамках Програми інформатизації НАНУ. Також крім ведення репозиторію публікацій видання з підтримкою протоколів харвестінгу ПЗ забезпечує автоматизацію редакційної діяльності з прийняття та редагування статей поданих для публікації .

На національному рівні також як і на міжнародному (рис. 12) для забезпечення пошуку та доступу до потрібного матеріалу в її науковому просторі потрібні реєстри репозиторіїв та реферативні бази публікацій.

Відправною точкою для національного реферативного каталогу публікацій може бути використаний харвестер, створений в Житомирському державному університеті імені Івана Франка [48] на базі відкритого ПО Open Harvester System [49]. На сьогодні сервіс [50] поєднує та здійснює харвестінг та пошук публікацій серед зареєстрованих в ньому 69 бібліотек відкритого доступу України , в тому числі і NASPLIB.

Доступні переліки українських репозитріїв наукових публікацій [38,39,40] недостатньо повно представляють національний науковий інформаційний простір та не забезпечують пошук за їх мета описом. Тому в інформаційній інфраструктурі національної відкритої науки потрібно передбачити створення сервісу ведення реєстру наукових бібліотек та журналів та пошуку в ньому доступ до якого забезпечується через портал відкритої науки (п.7). Концептуальні моделі для створення такого сервісу

аналогічного підсистемі керування обчислювальною інфраструктурою відкритої науки (п.3) наведено в додатках 1-2

5 РЕПОЗИТОРІЇ НАУКОВИХ ДАНИХ.

Основний принцип відкритої науки полягає у відкритості первинних даних зібраних в процесі експериментів, спостережень, чисельного моделювання та інших наукових досліджень, що забезпечує їх повторне використання іншими дослідниками для аналізу іншими методиками та з метою, які не передбачались спочатку. Це дозволяє значно підвищити ефективність використання даних, скоротити дублювання та витрати на проведення досліджень.

Сучасні технології надають можливість обміну та обробки первинних наукових даних в електронному вигляді, що значно підвищує інтенсивність обміну та можливість їх сумісної паралельної обробки. Для надання доступу до первинних даних якомога більшої наукової аудиторії потрібно розміщувати первинні дані в загальнодоступних репозиторіях на FAIR принципах. Для цього репозиторій повинен:

- Надавати наборам даних, що завантажуються, адресу по якій вони можуть бути отримані через WEB інтерфейс або API;
- Супроводжувати дані, що розміщуються мета описом, за яким можна визначити вміст та призначення наборів даних, власника даних, опис процедури та умов їх отримання та інших відомостей, які можуть бути корисними для їх використання;
- Забезпечувати пошук даних за реквізитами їх мета опису.
- Репозиторій повинен бути зареєстрований в одному або декількох відомих реєстрах (рис. 15), які забезпечують пошук відповідних репозиторіїв та доступ до їх сайтів.

Рис. 15. Організація доступу до наукових даних.

Найбільш відомі та авторитетні міжнародні реєстри репозиторіїв:

Datasite – реєстраційна агенція міжнародної системи ідентифікації цифрових об'єктів DOI [26], що підтримує реферативну базу наборів наукових даних та інших дослідницьких матеріалів. В цьому реєстрі [51] на теперішній час зареєстровано приблизно 15 000 000 наборів даних розміщених в репозиторіях зареєстрованих наукових установ. Кожна зареєстрована установа отримує префікс для ідентифікації своїх об'єктів та самостійно створює та підтримує записи з унікальним ідентифікатором DOI для своїх об'єктів у репозиторії у відповідності з прийнятою схемою мета опису [52].

Datasite надає API та інтернет застосування [Datasite.common](https://www.datasite.com) для пошуку необхідних даних за реквізитами мета опису та отримання мета опису даних, в тому числі посилання на самі дані для скачування, посилання на пов'язану публікацію та автора. Datasite забезпечує

взаємодію з відомими міжнародними реєстрами ORCID (авторів), CrossRef (публікацій), ROR (наукових організацій).

Re3data [53] – глобальний реєстр репозиторіїв даних відкритого доступу. Заснований в 2012 р. German Research Foundation (DFG).

В 2015 р. був поєднаний з репозиторієм Databib та переданий під керування DataSite-агенції системи DOI. На сьогоднішній день в реєстрі накопичена інформація про більш ніж 3000 репозиторіїв по всьому світу (рис.16). Забезпечується пошук репозиторіїв за реквізитами їх мета опису [54] та доступ до репозиторіїв за посиланням.

Рис. 16. Представництво країн в реєстрі Re3data.

FairSharing.org – реєстр, що підтримується Оксфордським університетом з 2011 року та містить записи про більш ніж 2000 репозиторіїв з різних галузей науки та стандартів, на основі яких вони функціонують. (рис.17).

Рис 17 Статистика реєстру FairSharing.org .

Найбільш відомі та авторитетні репозиторії загального призначення:

EUDAT [55] - Одна з найбільших в Європі інфраструктур, яка поєднує більш ніж 20 дослідницьких організацій та дата центрів та надає у відкритий доступ дані досліджень накопичені в її розподіленому середовищі за допомогою сервісів доступних на її сайтах.

ZENODO [56] - репозиторій загального призначення, в якому науковці можуть вільно розміщувати результати досліджень на умовах відкритого доступу. Здійснювати пошук та отримувати будь-які матеріали розміщені в репозиторії. Підтримується ЦЕРН та спонсорується європейською комісією в рамках проекту OPENAIRE. Взаємодіє з DataSite, ORCID. Партнер OPENAIRE та EUDAT.

CERN Open Data [57] - репозиторій CERN. Накопичує та надає у відкритий доступ результати масштабних експериментів ALICE OPERA CMS, що виконуються на колайдері.

Harvard Dataverse [58] - репозиторій Гарвардського університету відкритий для усіх науковців усіх напрямків з усього світу. Підтримує зберігання наукових даних для дослідників, журналів та інституцій. Налічує ~ 4.800 колекцій ~ 100.000 наборів даних ~ 1.000.000 файлів

Figshare [59] - вільний науковий онлайн-репозиторій для зберігання результатів досліджень та відкритого доступу до них. Підтримується компанією Digital Science. Налічує ~ 80000 опублікованих ресурсів.

Можна ще згадати репозиторії **data4tu** [60] та **datadryad** [61], які менш розповсюджені та менш об'ємні.

Code Ocean [62] - хмарний сервіс, який накопичує та зберігає результати досліджень та налічує тисячі наборів первинних даних для повторного використання.

Загальні репозиторії розміщують дані з відкритим доступом на умовах ліцензій Creative Commons [63] CC0-“громадське надбання” або CC-BY – “із зазначенням авторства”. Інституційні репозиторії та репозиторії спільнот можуть обмежувати доступ до контенту.

В Україні практично відсутні репозиторії для первинних наукових даних (рис. 16) тому наукові установи зберігають накопичені дані [64] на локальних або грид ресурсах (табл.1) у вигляді файлів та не забезпечують відкритого доступу до них. Лише невелика частина (рис. 18) розміщується в міжнародних загально доступних репозиторіях [55-62].

Рис 18 Вибірка Українських завантажень даних в ZENODO..

Тому для забезпечення архівування первинних даних на FAIR принципах в Україні потрібно створювати інституційні та національні репозиторії та реєструвати їх в міжнародних та національних реєстрах. Для

організації тематичного або загального репозиторію можна використовувати готові програмні засоби відкритого коду.

Наприклад JAVA EE WEB застосування **Dataverse** [65] може бути розгорнуто в середовищі WEB серверу з підтримкою JAVA таких як GlassFish [66] або Payara (рекомендовано) [67] та забезпечує:

- Структуроване зберігання файлів даних в наборах та колекціях (рис.5);
- Додавання метаопису даних у відповідності з базовою онтологічною схемою, сумісною з відомими стандартами [68], яка може бути розширена у відповідності зі специфікою репозиторію та використанням словників (тезаурусів) метаданих;
- Пошук файлів, наборів та колекцій за значеннями визначених метаданих;
- Скачування потрібних даних для повторного використання;
- Підтримку протоколу OAI-PMH для харвестінгу (імпорту/експорту метаданих);
- Інтеграцію з центром реєстрації інформаційних об'єктів Datasite

Ще одним з поширених засобів для організації репозиторіїв первинних даних є система керування даними **IRODS (integrated Rule-Oriented Data management System)** [69], яка є базою для однієї з основних складових EOSC-проєкту EUDAT [55].

IRODS є розвитком проміжного грид застосування SRB (Storage Resource Broker) та забезпечує керування великими розподіленими сховищами даних (рис.19) в тому числі:

- Виконання основних операцій керування розподіленими даними;
- Підтримку метаданих ресурсів з використанням API;
- Розширення функціональності та реалізації підтримки життєвого циклу зберігання та реплікації даних в інфраструктурі із застосуванням спеціалізованої мови;

- Доступ до системи за допомогою CLI (інтерфейс командної строки [70]);
- Доступ до системи через WEB інтерфейс [71] а також за допомогою файлового менеджера [72].

Рис. 19. Архітектура розподіленого репозиторію наукових даних IRODS.

Проект **Invenio** [73], який складається з 3х продуктів:

- Integrated Library System (ILS)
- Turn-key Research Data Management repository (RDM)
- Open Source framework for large-scale digital repositories

Пакет Invenio менш розповсюджений, але інтегрований з інфраструктурними елементами відкритої науки такими як ORCID, DataSite, OpenAIRE і теж може бути використаний для організації великих репозиторіїв.

Для апробації iRODS [74] на кластері Інституту програмних систем НАН України була створена віртуальна машина, на яку було встановлено

ПЗ IRODS catalog service provider, яке одночасно може виконувати і функції сховища - catalog service consumer. Крім того на тій же машині були розгорнуто сервер застосувань Tomcat і в його середовищі розгорнуті компоненти iRODS Cloud Browser. Крім того, на робочому комп'ютері було встановлено ПЗ Cyberduck. Це дозволило виконати контрольний приклад апробації використання iRODS і взаємодії з середовищем за допомогою як інтерфейса командної строки так і за допомогою Web інтерфейса, який полягав в розміщені в репозиторії декількох наборів даних з переліком описових метаданих (рис 20б) та здійсненні пошуку даних за їх метаописом та їх скачування.

Рис.20 Метаопис файлу .

Репозиторій використовувався також для зберігання віртуальних машин кластеру ІПС в процесі оновлення версії хмарного забезпечення на додатковому вузлі репозиторію організованому на кластері ІТФ .

Так як і репозиторії публікацій репозиторії даних можуть бути надані у відкритий доступ шляхом реєстрації в міжнародних реєстрах [51,53] та харвестерах- OpenAir [36] або EUDAT.B2FIND [75]. Для реєстрації в харвестері необхідно забезпечити підтримку протоколу обміну метаданими [32] та відповідну схему метаопису. Система DataVerse [65] має вбудовану підтримку цього протоколу та схем метаопису.

Система IRODS має розвинуту систему мікросервісів [76] та API [77] на різних мовах для адаптації системи під специфіку організації репозиторію установи або спільноти в тому числі і формування мета опису даних, що розміщуються в репозиторії у відповідності зі специфікою репозиторію, а також підтримку протоколу OAI-PMH [35] для їх харвестінгу.

Для реалізації національного реєстру репозиторіїв даних та їх харвестінгу можна використовувати ті ж самі підходи, що і для реєстрів публікацій [49].

6 РЕПОЗИТОРІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА СЕРВІСІВ.

Наукові статті, які розміщуються в репозиторіях публікацій містять, як правило, загальний опис та основні ідеї дослідження включаючи умови та обсяги експериментальних досліджень, методику їх обробки, математичні моделі явищ, результати їх застосування та аналіз отриманих результатів.

Для обробки експериментальних даних та чисельного моделювання явищ використовується програмне забезпечення, що реалізує запропоновані методики, яке також може бути повторно використане для обробки даних отриманих іншими дослідниками. Крім того, воно може використовуватись для реалізації модифікованих методик, що враховує інші умови явищ та ефекти, які проявляються в інших дослідженнях. Тому програмне забезпечення як і його вхідний код також як і первинні дані повинні викладатись в загальний доступ для повторного використання (рис.21).

Програмне забезпечення може надаватись в доступ:

- як сервіс та виконуватись на боці провайдера, або у вигляді сервісу через WEB інтерфейс або через програмний інтерфейс;

- як інсталяційний пакет, який може бути розгорнутий на власних або орендованих ресурсах користувача та використовуватись локально;
- як програмний проект, який збирається в програмний продукт на платформі програмування з вхідного коду або програмні компоненти, які можуть використовуватись як складова для реалізації нової методики.

Рис 21 Організація доступу до наукових програмних продуктів.

Портал Європейської відкритої науки [2] підтримує реєстр програмних засобів, які надаються як SaaS через WEB інтерфейс або через API (рис 22).

Рис 22 Реєстр сервісів EOSC.

На національному рівні, на жаль, такий реєстр не підтримується та потребує реалізації. Для створення такого реєстру можна скористатися проектними рішеннями (додаток 1) та досвідом створення реєстру сервісів IaaS [25].

Готові програмні засоби у вигляді інсталяційних пакетів можуть бути надані в загальний доступ шляхом розміщення в репозиторіях з підтримкою відповідних метаданих.

На Європейському рівні можна відмітити репозиторії, які дозволяють розміщувати програмні засоби як і первинні дані разом з метаданими та підтримують протокол OAI PMH для їх харвестінгу:

ZENODO [56] - репозиторій загального призначення, в якому науковці можуть вільно розміщувати різні результати досліджень в тому числі і програмне забезпечення на умовах відкритого доступу.

Code Ocean [62] - репозиторій віртуальних Docker [78] контейнерів, які поєднують дані та програмні засоби, якими вони оброблялись і можуть бути швидко розгорнуті для повторного використання як програмних засобів для обробки власних даних так і обробки даних власними методами.

Зазвичай первинні данні та програмні засоби їх обробки надаються у вільний доступ після або разом з публікацією авторської статті в інституційному або загальному репозиторії .

Однак виконання наукових проєктів потребує тісної співпраці та взаємодії команди науковців задіяних в проєкті. Для цього вони потребують середовища та відповідних засобів для оперативного обміну результатами досліджень, документів проєкту, програмного коду, обговорення та планування досліджень в залежності від досягнутих результатів.

Програмні проєкти, як правило, використовують для цього так звані системи контролю версій [??] – репозиторіїв, в яких відстежується поточний стан та зміни програмного коду та документації системи, що розробляється.

При цьому кожен виконавець працює над дорученою йому проблемою та формує матеріали (проєктні та звітні документи, програмний код, тощо) у власній копії матеріалів проєкту на своєму робочому комп'ютері. По завершенні певного етапу дорученої роботи сформований варіант документів фіксується в локальній копії репозиторію за допомогою локальної системи контролю версій . При цьому в системі контролю версій зберігаються усі варіанти документів проєкту та відстежується історія їх зміни.

Матеріали накопичені в локальній копії проєкту відправляються в центральний репозиторій проєкту та об'єднуються з наробками інших виконавців. При цьому контролюються протирічні зміни одного й того ж документу зроблені різними виконавцями. В разі виявлення такого протиріччя воно повинно бути усунено шляхом обговорення та встановлення спільного узгодженого остаточного варіанту документу, який і зберігається в системі контролю версій.

Напрацювання викладені в центральному репозиторії доступні усім виконавцям проєкту для аналізу та використання шляхом синхронізації

змісту центрального та локального репозиторію в рамках наданих повноважень.

Центральний репозиторій розміщується на сервері та взаємодіє з локальними репозиторіями через інтернет, використовуючи адресу репозиторію та стандартні протоколи доступу [??]. Інтернет адреса репозиторію проєкту, як правило, вказується в публікаціях проєкту а доступ на скачування та перегляд репозиторію після публікації не регламентується, що забезпечує FAIR доступ до програмного коду та документації проєкту.

Ряд провайдерів надають ресурси та сервіси для розміщення центральних репозиторіїв для проєктів. При цьому для проєктів відкритого доступу з невеликими обсягами користування безкоштовно. Найбільш відомі провайдери:

SourceForge [79] - ресурс спільноти відкритого коду призначений для підтримки розробки та розповсюдження програмного забезпечення відкритого коду. На сьогоднішній день в репозиторії накопичено вхідний код близько 500.000 програмних проєктів.

GitHub [80] - найбільший веб сервіс для хостінгу проєктів заснований на використанні системи контролю версій GIT [??] Сервіс безкоштовний для проєктів відкритого коду. Станом на березень 2017 року в сервісі було зареєстровано більше ніж 58 млн. проєктів.

GitLab [81] - компанія, що пропонує схожі з GitHub послуги із додатковими перевагами, як то приватні репозиторії для безплатних підписників. Також суттєвою перевагою є можливість використовувати систему для організації власних інституційних, корпоративних або національних репозиторіїв ПЗ.

В рамках Програми інформатизації НАН України система GITLAB була використана для розгортання та апробації макету репозиторію наукових проєктів

Макет було розгорнуто на кластері ІТФ. Апробація проводилась на прикладі проекту розробки порталу федеративної хмари відкритої науки [25]. Апробація макету показала, що засоби системи дозволяють накопичувати та забезпечувати сумісну розробку не тільки програмного коду але і будь яких інших матеріалів проекту (проектної документації, звітних матеріалів тощо). Крім підтримки репозиторію матеріалів проекту система надає засоби планування та відстеження проекту за AGILE методологією, в тому числі, декомпозицію проекту на окремі завдання, призначення виконавців, фіксацію та обговорення шляхів виконання завдань, контроль термінів виконання робіт, тощо.

Робота в системі регламентована та здійснюється зареєстрованими користувачами. Реєстрацію може здійснювати адміністратор репозиторію або будь який відвідувач сайту репозиторію. При реєстрації самотужки відвідувачу надається доступ до публічних проектів зі ступенем доступу «гість» (guest), який надає доступ до матеріалів проектів для перегляду та скачування а також обговорення завдань проектів. Адміністратор GITLAB може змінити ступінь доступу а також обмежувати кількість проектів якими володіє користувач.

Система може одночасно підтримувати будь яку кількість проектів, яка обмежується лише доступною зовнішню пам'яттю. Тому її можна використовувати не тільки для організації інституційних репозиторіїв ПЗ але і загальних репозиторіїв на корпоративному та національному рівні.

7 ПОРТАЛ ВІДКРИТОЇ НАУКИ.

Для доступу до інфраструктури відкритої науки на Європейському рівні створено портал [2], який являє собою по суті єдину точку доступу до обчислювальних та інформаційних ресурсів та забезпечує пошук необхідних ресурсів з наданням їм метаданих, включаючи посилання для доступу до ресурсу через інтернет. Для цього портал використовує

пошукові сервіси зареєстрованих провайдерів метаданих (великі загальні репозиторії, харвестери, реєстри п.4-6) (рис.23).

Крім того, на порталі розміщується інформаційний контент щодо організації відкритої науки в Європі, нормативні та навчальні матеріали щодо використання та участі в інфраструктурі відкритої науки в практичній науковій діяльності.

Рис 23 Портал EOSC.

Для доступу до національної інфраструктури відкритої науки створено макет порталу **Cloudhub** [82], який призначений для формування та доступу до інфраструктури національних ресурсів відкритої науки та в перспективі виконуючий функції аналогічні проталу EOSC на національному рівні.

В якості прототипу порталу CloudHub обрано сайт доступу до хмарних послуг дата центру ІТФ [83], який розроблено на платформі PHP в середовищі системи керування контентом (CMS) sitograph [84] із застосуванням бібліотеки взаємодії з сервісами openstack php-opencloud [85].

Використовуючи засоби CMS сформовано структуру порталу та розпочато наповнення інформаційного контенту порталу. У відповідності з проектними рішеннями (додаток 1,2) розроблені та відпрацьовані прикладні PHP додатки, які вбудовані в портал та забезпечують підтримку формування федеративної хмарної інфраструктури обчислювальних ресурсів та доступ до них.

На рис. 24 показано початкову сторінку порталу, яка містить в своєму заголовку меню навігації, що відповідає його структурі.

ua en
Вхід до кабінету

Національна академія наук України Пілотний проект академічного хабу Європейської хмари відкритої науки

Портал доступу до хмарної інфраструктури

Про проект Сервіси Документація Події Новини Реєстрація

В процесі виконання досліджень наукові установи потребують інформації про досягнуті вже результати досліджень та методи досліджень та використовувати первинні данні здобуті іншими науковцями для їх аналізу оригінальними методиками сумісно з власно отриманими результатами. Для цього установи та їх науковці повинні мати якомога повну інформацію про накопичені публікації та первинні дані а також мати обчислювальні ресурси для їх обробки.

В силу специфіки наукових досліджень обчислювальні ресурси установ завантажуються не рівномірно таким чином що як правило частина ресурсів не завантажена і може бути передана тимчасово в користування іншим установам на інші проекти. Однак час від часу

Останні новини

Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова НАНУ прийнято з мандатом представництва від України кандидатом в члени в EOSC Association.

12-11-2020

Рада директорів односторонньо погодилася надати Інституту теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова Національної академії наук України статус тимчасового члена, і що, як встановлено в Статуті, вона, як..

Рис 24 Портал CloudHub.

Оскільки на сьогоднішній день відсутні національні реєстри інформаційних ресурсів вони на порталі смодельовані засобами CMS переліком посилань на найбільш значимі репозиторії (рис 25) та повинні бути в процесі розвитку інфраструктури замінені підсистемами реєстрації провайдерів інформаційних ресурсів, пошуку та доступу до ресурсів (публікацій, даних,ПЗ) аналогічних підсистемі формування та використання обчислювальних ресурсів реалізованих та апробованих в макеті.

Головна → Сервіси

Сервіси

Сервіси в CloudHUB

Перелік програмних пакетів встановлених в системі OpenStack і доступних для використання користувачами.

[Перейти до сервісу](#)

Наукові публікації

Наукові електронні бібліотеки є бібліотеки відкритого доступу і передбачають безкоштовний доступ читачів до наукової інформації в Інтернет з правом читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, друкувати, проводити пошук, посилатися на повнотекстові статті, індексувати, тобто використовувати її з законною ціллю без фінансових, юридичних і технічних перешкод, що відповідає Будапештській Ініціативі Відкритого Доступу.

[Перейти до сервісу](#)

Головна → Сервіси → Наукові публікації

Наукові публікації

http://nbuv.gov.ua/	Національна бібліотека України ім. Вернадського. Електронний каталог
http://dspace.nbuv.gov.ua/	Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України
https://www.openaire.eu/	Портал загального каталогу наукових публікацій EOSC OpenAire

Рис. 25 Підрозділи доступу до інформаційних ресурсів

8 ВИСНОВКИ

Проаналізовано поточний стан та досвід розбудови Європейської інфраструктури відкритої науки.

З урахуванням цього досвіду та стану національних ресурсів сформовано архітектуру хмарної інфраструктури відкритих інформаційних ресурсів НАНУ (Єдиний Науковий Інформаційний простір-ЄНІП) для підтримки наукових досліджень як складової національної хмари відкритої науки.

Опрацьовані організаційні принципи формування та використання ЄНІП та запропоновані проектні рішення та програмні засоби для розбудови ЄНІП.

Запропоновані рішення апробовані на макеті ЄНІП.

9 РЕКОМЕНДАЦІЇ

Продовжувати формування інфраструктури відкритої науки шляхом впровадження та розвитку сервісів, що реалізовані на макеті.

Розширяти мережу інституційних репозиторіїв інформаційних ресурсів на основі апробованих засобів, що підтримують прийняті в EOSC стандарти обміну.

Розробити національні реєстри та харвестери інформаційних ресурсів (публікації, дані, програмне забезпечення) та сервісів та інтегрувати їх в портал національної хмари відкритої науки

10 ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ

1. EOSC Declaration. https://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/eosc_declaration.pdf
2. [EOSC Portal \(eosc-portal.eu\)](https://eosc-portal.eu)
3. COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Implementation Roadmap for the European Open Science Cloud. https://eoscsecretariat.eu/sites/default/files/files/swd_-_implementation_roadmap_for_the_eosc.pdf
4. EOSC Multi-Annual Roadmap 2023-2024 - https://eosc.eu/sites/default/files/2022-05/20220523_MAR_02_GL.pdf
5. [Members & Observers | EOSC Association](https://eosc.eu/members-observers)
6. КОНЦЕПЦІЯ формування Національної хмари відкритої науки, що інтегрована до Європейської хмари відкритої науки на 2018—2020 роки. Проект
7. <https://www.budapestopenaccessinitiative.org/>
8. M. Wilkinson, M. Dumontier, I. Aalbersberg et al., The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship, Scientific Data volume 3, Article number: 160018 (2016)
9. Draft recommendation on open science - UNESCO General Conference September 8, 2021 / https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378841_rus
10. European Open Science Cloud (EOSC) Strategic Implementation Plan This plan, produced by the EOSC Executive Board, presents the activities that will contribute to the implementation of the EOSC for 2019-2020 <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/78ae5276-ae8e-11e9-9d01-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search>
11. https://eosc-portal.eu/sites/default/files/eosc_main_background_documents.pdf
12. https://eosc.eu/sites/default/files/2022-02/20220226_EOSC_Multi_Annual_Roadmap_23-24_for_consultation_0.pdf
13. Position papers on EOSC - Insights from Regional Projects & Infrastructures <https://zenodo.org/record/3831561#.YV70QkZByYA>
14. Solutions for a Sustainable EOSC. November 2020. <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/581d82a4-2ed6-11eb-b27b-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-175468053>
15. EOSC Architecture Working Group View on the Minimum Viable EOSC. <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/91fc0324-6b50-11eb-aeb5-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-190574886>
16. EOSC Interoperability Framework. <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d787ea54-6a87-11eb-aeb5-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-190578229>
17. EOSC rules of participation. <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a96d6233-554e-11eb-b59f-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-189583337>
18. EGI : advanced computing for research <https://www.egi.eu/about/>
19. *Partnership for Advanced Computing in Europe* <http://www.prace-ri.eu>
20. Helix Nebula the Science Cloud <http://www.helix-nebula.eu/>
21. <http://dspace.nbu.gov.ua/bitstream/handle/123456789/158199/10-Zagorodny.pdf?sequence=1>
22. https://www.nas.gov.ua/siaz/Ways_of_development_of_Ukrainian_science/article/12031.1.053.pdf
23. openstack <https://www.openstack.org/>
24. Tiziana Ferrari, Diego Scardacy, Sergio Andreozzi. The Open Science Commons for the European Research Area. January 2018 https://www.researchgate.net/publication/322660431_The_Open_Science_Commons_for_the_European_Research_Area

25. ЗВІТ ЗА ПРОЕКТОМ ПРОГРАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НАН УКРАЇНИ НА 2021 РІК Розвиток хмарної інфраструктури відкритої науки НАН України та порталу доступу до неї. № держ. реєстрації 0121U111179
26. DOI Foundation. <https://www.doi.org/>
27. <https://www.crossref.org/>
28. <https://data.crossref.org/schemas/crossref5.3.1.xsd>
29. <https://orcid.org/>
30. <http://roar.eprints.org/>
31. <https://v2.sherpa.ac.uk/opensoar/>
32. <https://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html>
33. <https://www.dcc.ac.uk/guidance/standards/metadata/list>
34. <https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dces/>
35. <https://www.openarchives.org/pmh/tools/>
36. <https://openaire.eu/>
37. <https://www.base-search.net/>
38. ПАН БІБЛІОТЕКАР . Блог про бібліотечну справу та інформаційні технології [Сайти бібліотек України](https://www.бібліотекар.укр/2014/06/blog-post_26.html) https://www.бібліотекар.укр/2014/06/blog-post_26.html
39. Українська бібліотечна енциклопедія Бібліотеки наукових установ НАН України <http://ube.nplu.org/article/Бібліотеки%20наукових%20установ%20НАН%20України>
40. Українська бібліотечна енциклопедія Мережа медичних бібліотек України <http://ube.nplu.org/article/Мережа%20медичних%20бібліотек%20України>
41. Наукові публікації і видавнича діяльність НАН України <http://www.nas.gov.ua/publications/periodics/UA/Pages/Institutions.aspx>
42. <http://www.nbu.gov.ua/>
43. <https://nrat.ukrintei.ua/>
44. <http://dspace.nbu.gov.ua/>
45. DSpace 6.x Documentation <https://wiki.duraspace.org/display/DSDOC6x>
46. <https://pkp.sfu.ca/>
47. ЗВІТ ЗА ПРОЕКТОМ № УФЗ-1-2019 ПРОГРАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НАН УКРАЇНИ НА 2019 РІК «Розвиток он-лайн сервісів та баз даних електронної редакції Українського фізичного журналу»
48. Резніченко В. А., Новицький О. В., Проскудіна Г. Ю. Інтеграція наукових електронних бібліотек на основі протоколу OAI-PMH. Проблеми програмування. 2007. № 2. С. 97-112
49. Public Knowledge Project . Open Harvester Systems <https://pkp.sfu.ca/ohs/>
50. <https://oai.org.ua/index.php/index>
51. <https://datacite.org/>
52. https://schema.datacite.org/meta/kernel-4.4/doc/DataCite-MetadataKernel_v4.4.pdf
53. <https://www.re3data.org/>
54. [Schema | re3data.org](https://schema.re3data.org/)
55. EUDAT Collaborative data infrastructure <https://www.eudat.eu/public/21-introduction>
56. <https://zenodo.org/>
57. [CERN Open Data Portal](https://open.data.cern.ch/)
58. <https://dataverse.harvard.edu/>
59. <https://figshare.com/>
60. <https://data.4tu.nl/>
61. <https://datadryad.org/stash>
62. <https://codeocean.com/resources/documentation/>
63. <https://creativecommons.org/>
64. В. Н. Ткачев , В. В. Захаєнко, Я. Ю. Васильєва , Ю. А. Царин, Е. Ю. Банникова , В. В. Ілюшин , В. Е. Саваневич , О. В. Герасименко , А. Б. Анненков , С. Ф. Кулишенко, Д. Ф. Кулишенко Использование грид технологий в решении задач радиофизики и радиоастрономии УДК 004.67; 004.72; 004.75

- <https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/4313/1/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B4-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9.pdf>
65. Dataverse open source research data repository software <https://dataverse.org/>
 66. Oracle GlassFish Server Online Documentation https://docs.oracle.com/cd/E26576_01/index.htm
 67. Payara® Server Enterprise <https://www.payara.fish/products/payara-server/>
 68. [Appendix — Dataverse.org](#)
 69. Mark Hedges, Adil Hasan, Tobias Blanke Management and Preservation of Research Data with iRODS <https://dl.acm.org/doi/epdf/10.1145/1317353.1317358>
 70. User - iRODS Docs <https://docs.irods.org/4.2.1/icommands/user/>
 71. [GitHub - irods-contrib/irods-cloud-browser: DFC Web Based cloud browser](#)
 72. Using Cyberduck for iRODS File Transfers <https://irods.org/2015/09/howtocyberduck/>
 73. <https://inveniosoftware.org/>
 74. ЗВІТ ЗА ПРОЕКТОМ ПРОГРАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НАН УКРАЇНИ НА 2019 РІК “Розроблення та впровадження сервісів хмарної інфраструктури НАН України для підтримки побудови та функціонування єдиного наукового інформаційного простору.”
 75. <https://docs.eudat.eu/b2find/forproviders/#how-to-be-integrated>
 76. <https://irods.org/uploads/2015/01/irods4-microservices-book-web.pdf>
 77. <https://irods.org/clients/>
 78. <https://www.docker.com/>
 79. <https://sourceforge.net/>
 80. <https://github.com/>
 81. <https://about.gitlab.com/>
 82. ЗВІТ ЗА ПРОЕКТОМ ПРОГРАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НАН УКРАЇНИ НА 2020 РІК “Формування єдиного наукового інформаційного простору на базі хмарної інфраструктури НАН України.”
 83. <https://cloud-10.bitp.kiev.ua/en/>
 84. <https://github.com/maxsv0/sitograph>
 85. <https://php-opencloud.readthedocs.io/en/latest/>

11 ДОДАТКИ

- 11.1** Додаток 1. Бізнес модель використання інфраструктури відкритої науки Національної академії наук України
- 11.2** Додаток 2. Концептуальні моделі федеративної хмари НАН України (архітектурна, бізнес процеси, модель даних)